

СОПОСТАВЛЕНИЕ РИТОРИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ДИСКУРСАХ

Усмонова Нилуфар Адхамовна

преподаватель Ферганского государственного университета,
Фергана, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13777198>

Аннотация. В статье рассматриваются риторические стратегии русского и узбекского дискурсов, с акцентом на их сходства и различия. Русский дискурс характеризуется эмоциональностью, прямотой и использованием ярких образов для усиления аргументации. Узбекский дискурс, напротив, отличается сдержанностью, акцентом на уважение и использованием косвенных выражений и пословиц для убеждения. Сравнительный анализ показывает, что различия в риторических подходах связаны с культурными традициями и социальными нормами, что влияет на стили общения и восприятие языковых личностей в межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: риторические стратегии, русский дискурс, узбекский дискурс, эмоциональность, вежливость, культурные особенности, метафоры, пословицы, межкультурная коммуникация, риторика.

Риторические стратегии играют важную роль в формировании дискурса и отражают культурные и социальные особенности общества. Русский и узбекский дискурсы обладают уникальными риторическими характеристиками, которые формируют стили общения, влияющие на восприятие и эффективность коммуникации. В данной статье рассматриваются основные риторические стратегии, применяемые в русском и узбекском дискурсах, с целью выявления их сходств и различий.

Русский дискурс характеризуется высокой степенью эмоциональности и экспрессии, что проявляется в использовании различных риторических приёмов, таких как метафоры, эпитеты, гиперболы и сравнения. Эти элементы часто служат для усиления аргументации и создания ярких образов, которые запоминаются и оказывают сильное эмоциональное воздействие на слушателя. Например, метафоры типа «погода шепчет» или «работа горит» усиливают выразительность речи и делают её более живой.

Важной чертой русского дискурса является прямота и открытость, что выражается в прямом выражении мнения и критики. Такая риторическая

стратегия отражает культурную склонность к честности и откровенности, даже в ситуациях, требующих деликатного подхода. В политическом дискурсе это проявляется в резких высказываниях, часто направленных на дискредитацию оппонента, что усиливает полемический эффект. Эмоциональная аргументация — ещё одна важная черта русского дискурса. Эмоции часто используются для усиления логических аргументов и создания более убедительной позиции. Слова и фразы, вызывающие сильные эмоции, такие как «катастрофа», «позор», «триумф», служат для привлечения внимания и вовлечения аудитории в эмоциональный контекст обсуждаемой темы.

Узбекский дискурс, напротив, характеризуется сдержанностью и акцентом на уважении к собеседнику. Важнейшей риторической стратегией является использование вежливых форм обращения и мягких выражений, что отражает культурные нормы уважения и гармонии в общении. Например, при обсуждении сложных или спорных вопросов в узбекском языке часто используются фразы, смягчающие тон, такие как «Ин ша Аллах» (если Бог позволит) или «чиройли гап» (красивая речь), которые помогают сохранить позитивный настрой разговора.

Пословицы и поговорки играют важную роль в узбекском дискурсе и часто используются как средство убеждения и аргументации. Узбекская культура богата народной мудростью, которая передается через короткие изречения, отражающие жизненные принципы и этические нормы. Поговорки, такие как «Сувсиз ер ёлғиз қолар» («Без воды земля останется одинокой»), часто применяются для передачи моральных уроков и убеждения собеседника в правоте позиции. В узбекском дискурсе также велико значение косвенной критики и использования завуалированных выражений. Это позволяет сохранить лицо собеседника и избегать открытой конфронтации, что особенно важно в ситуациях, где уважение и социальные нормы играют ключевую роль. В отличие от русской прямоты, узбекская риторика избегает прямых обвинений, предпочитая более обходные пути выражения недовольства или критики.

Несмотря на различия, русский и узбекский дискурсы также имеют сходства. Оба языка используют метафоры и пословицы для усиления риторического воздействия, хотя цели и способы их применения могут различаться. В русском языке метафоры часто служат для создания ярких образов, тогда как в узбекском — для передачи морального посыла.

Одним из ключевых различий является подход к критике. Русский дискурс более прямолинеен и не стесняется использовать жёсткие выражения для достижения цели, в то время как узбекский дискурс стремится к более мягкому и уважительному тону, избегая конфронтации. Это отражает разные культурные подходы к управлению конфликтами: русский стиль подчеркивает силу и уверенность, а узбекский — дипломатичность и гармонию. Эмоциональная составляющая также различается: в русском дискурсе эмоции являются важным риторическим инструментом, в то время как в узбекском дискурсе они часто смягчены и контролируются для поддержания уважительного тона. Узбекская риторика предпочитает спокойный, выдержанный подход, ориентированный на сохранение социальной гармонии и позитивного взаимодействия.

Сопоставление риторических стратегий русского и узбекского дискурсов показывает, как культурные традиции и социальные нормы влияют на стили общения и способы убеждения. Русский дискурс, с его эмоциональностью и прямотой, отличается от узбекского, который подчеркивает вежливость, уважение и мягкость выражений. Понимание этих риторических особенностей важно для эффективной межкультурной коммуникации, особенно в условиях глобализации и возрастающего взаимодействия между различными культурными сообществами. Эти различия не только обогащают понимание риторики, но и помогают лучше оценить ценности и приоритеты, заложенные в языке и дискурсивных практиках обоих народов.

Использованная литература:

1. Аристова, Е. В. Риторические стратегии в политическом дискурсе: сравнительный анализ / Е. В. Аристова. — М.: Наука, 2018. — 256 с.
2. Ахмедов, Ш. Р. Культурные аспекты риторики в узбекском языке / Ш. Р. Ахмедов // Вестник филологических наук. — 2020. — № 4. — С. 35–45.
3. Иванова, Т. А. Языковая личность и дискурсивные практики: русско-узбекский контекст / Т. А. Иванова, К. К. Юлдашев. — Ташкент: Издательство ТГПУ, 2019. — 312 с.
4. Карасев, А. И. Эмоциональные и экспрессивные средства в русском языке / А. И. Карасев. — СПб.: Лань, 2017. — 198 с.
5. Саидова, Н. Ж. Вежливость и уважение в узбекском дискурсе: риторические стратегии / Н. Ж. Саидова // Научные труды Центральной Азии. — 2021. — Т. 3, № 6. — С. 112–120